

Cuestiones preliminares del mito en *Cultura de la servidumbre* de Juan Rivano

Questões preliminares do mito em *Cultura de la servidumbre*
(Cultura da servidão) de Juan Rivano

Preliminary Questions of Myth in *Cultura de la servidumbre*
(Culture of Servitude) by Juan Rivano

Ismael Cáceres-Correa¹

<https://orcid.org/0000-0001-7051-2499>

Resumen

Esta reseña examina el apartado «Preliminares» del capítulo «Deformación cultural» de *Cultura de la servidumbre* con el objetivo de reconstruir la concepción rivaniana del mito y valorar su alcance crítico para pensar la servidumbre cultural latinoamericana. Mediante una lectura analítica y crítico-interpretativa, se muestra que Rivano entiende el mito no como error aislado, sino como una fuerza espiritual difusa que modela pensamiento, conducta y lenguaje. Asimismo, distingue diversas actitudes frente al mito, advierte que la crítica puede originar nuevas mitologías e identifica en la indolencia y el temor las condiciones subjetivas de su persistencia. La reseña concluye que el texto desplaza el problema hacia la participación de los sujetos en la reproducción de su propia subordinación, aunque deja todavía abiertas las mediaciones históricas y materiales de esa aceptación.

Palabras clave: mito, servidumbre cultural, América Latina, crítica filosófica.

Resumo

Esta resenha examina a seção «Preliminares» do capítulo «Deformação cultural» de *Cultura da servidão* com o objetivo de reconstruir a concepção rivaniana do mito e avaliar seu alcance crítico para pensar a servidão cultural latino-americana. Por meio de uma leitura analítica e crítico-interpretativa, mostra-se que Rivano compreende o mito não como erro isolado, mas como uma força espiritual difusa que modela pensamento, conduta e linguagem. Além disso, distingue diferentes atitudes diante do mito, adverte que a crítica pode gerar novas mitologias e identifica na indolência e no temor as condições subjetivas de sua persistência. A resenha conclui que o texto desloca o problema para a participação dos sujeitos na reprodução de sua própria subordinação, embora ainda deixe em aberto as mediações históricas e materiais dessa aceitação.

Palavras-chave: mito, servidão cultural, América Latina, crítica filosófica.

Abstract

This review examines the section “Preliminaries” from the chapter “Cultural Deformation” in *Culture of Servitude* in order to reconstruct Rivano’s conception of myth and assess its critical value for thinking about Latin American cultural servitude. Through an analytical and critical-interpretive reading, it argues that Rivano understands myth not as an isolated error but as a diffuse spiritual force that shapes thought, conduct, and language. It also identifies different attitudes toward myth, warns that critique itself may generate new mythologies, and locates indolence and fear as the subjective conditions of myth’s

¹ Doctorando en Historia, Universidad Nacional del Sur, Argentina. Licenciado en Educación, profesor de Historia y Geografía, bachiller en Humanidades, Universidad de Concepción, Chile.

persistence. The review concludes that the text shifts the problem toward the participation of subjects in reproducing their own subordination, while still leaving open the historical and material mediations that sustain such acceptance.

Keywords: myth, cultural servitude, Latin America, philosophical critique.

Reseña

En «Preliminares» del capítulo «Deformación cultural», Juan Rivano establece el horizonte teórico desde el cual despliega su crítica sobre la vida cultural latinoamericana. Define el problema del mito, delimita las actitudes posibles frente a él, identifica las condiciones subjetivas de su permanencia y sitúa la reflexión en el marco de una interrogación acerca de la servidumbre cultural en América Latina (Rivano 1969, 11-4).

El texto desplaza la comprensión habitual del mito: lo define como una «muchedumbre de creaturas espirituales de origen encubierto» que imponen «con fuerza y amplitud» sobre nuestro comportamiento y nuestro pensamiento un estilo, una tendencia y un lenguaje. Esta formulación sitúa el análisis en los efectos culturales antes que en el de la pura clasificación conceptual. El mito es, entonces, una presencia difusa, envolvente y eficaz que organiza la experiencia humana desde dentro, que se extiende «al modo de los gases y como por apropiación y vasallaje».

Para Rivano, la cuestión del mito remite a una forma de dominación espiritual. El mito penetra la existencia de tal modo que convierte en verdades aparentes aquello que no son sino construcciones vacías. La imagen de la vida como *túnel*, recorrida «desde la cuna a la mortaja por entre las tinieblas de los mitos», condensa esta intuición. Se trata de que se habita un mundo simbólico cuya eficacia consiste en hacerse pasar por evidencia, por normalidad y, en último término, por necesidad. En este contexto, estos mitos aparecen como uno de los soportes fundamentales de la deformación cultural.

Otro punto importante del apartado es la tipología de las actitudes humanas frente al mito. Rivano distingue entre quienes que se dejan embaucar por él y quienes, sin ser víctimas ingenuas, tampoco lo desmontan realmente. Dentro de este segundo grupo aparecen los diletantes, los teólogos, los filósofos y los desesperados. Los diletantes «juegan con los mitos al ajedrez» sin preocuparse por su finalidad; los teólogos los reverencian; los filósofos «preparan las fichas de los mitos» y juegan con ellas «su manito de póker»; los desesperados se trastocan «de mito en mito». El autor pone en evidencia que existen múltiples modos de habitar el mito sin padecerlo pasivamente y, sin embargo, sin someterlo a una crítica efectiva. El trato cultivado, técnico o estratégico con lo mitológico no equivale todavía a su superación.

En contraste, Rivano reserva un lugar específico a quienes efectivamente remueven los mitos. El autor menciona como ejemplos a Sócrates, Descartes, Marx y Freud, destacando en ellos el «grado de penetración y habilidad» con que logran desmontar los mecanismos míticos. Aquí aparece la crítica de que remover el mito implica dismantelar la estructura que lo sostiene y exhibir la vaciedad interna de sus prodigios, algo muy por encima de su simple discusión. Sin embargo, uno de los rasgos más finos del argumento consiste en mostrar que ni siquiera esta labor demoledora produce una liberación

definitiva. Los grandes destructores de mitos, precisamente por la autoridad que adquieren, pueden introducir «nuevos y frescos mitos» o dejar terreno propicio para que sus discípulos levanten nuevas construcciones dogmáticas. Así, el mito aparece como una posibilidad constante de recomposición histórica.

Para Rivano no basta con sustituir un conjunto de ideas falsas por otro de ideas verdaderas para alcanzar la emancipación, porque incluso los discursos nacidos de una vocación crítica pueden rigidizarse y adquirir forma mitológica. Agustín y Descartes habrían trabajado «con gran empeño por instalar sus propios mitos», mientras que en otros casos serían los discípulos quienes sofocan la reflexión y la libertad bajo «enormes catedrales» levantadas a partir del maestro. Por tanto, Rivano ofrece una teoría dinámica del mito, atenta tanto a su desmantelamiento como a su reaparición.

El punto de discusión posiblemente más provocador de este apartado se encuentra en la denuncia que identifica al sujeto del mito. El autor afirma que «nos contamos entre las multitudes que forman la sustancia o más precisamente el sujeto de los mitos». Se desplaza el análisis desde una teoría de la imposición externa hacia una crítica de la participación subjetiva en la propia servidumbre: los mitos prevalecen, más allá de que existan productores, instituciones o tradiciones que los transmiten, porque encuentran en las multitudes una disposición favorable a su aceptación.

El mito «prevalece en nuestro mundo» porque «se sostiene en el elemento de nuestra indolencia y nuestro temor». La indolencia designa la incapacidad de hacerse «conciencia inteligente de la aceptación». Se trata de una forma de pereza mental que rehúye el esfuerzo de examinar críticamente aquello que se recibe y reproduce. El temor, por su parte, remite a la cobardía que impide sostener las consecuencias de la lucidez. Aun cuando existan instrumentos para desmontar el mito, los sujetos muchas veces no lo hacen porque la reflexión crítica desestabiliza seguridades, prestigios y hábitos que resultan más cómodos que la incertidumbre de la libertad. Rivano sugiere que la servidumbre cultural es también una situación sostenida por la falta de resolución para habérselas con uno mismo.

Desde esta perspectiva, el apartado «Preliminares» pueden leerse como una crítica de la intersubjetividad sometida. El mito no se impone exclusivamente desde fuera, sino que requiere una forma de colaboración pasiva del sujeto. Esta dimensión explica el vínculo entre mito y servidumbre cultural. La servidumbre designa una disposición espiritual en la cual las personas aceptan, sin suficiente examen, las construcciones que ordenan su pensamiento y su conducta. Por lo tanto, la expresión «cultura de la servidumbre» remite a un modo de existencia en que la dependencia se ha interiorizado como forma de vida.

El autor declara que no empleará para su «recolección de los mitos» más criterios que su experiencia, y que prefiere buscar el mito en lo próximo, «indicarlo con el dedo» y examinar sus partes y su naturaleza. Esta decisión metodológica es una toma de posición contra las complicaciones metodológicas que apartan del fenómeno concreto. Rivano reconoce que este procedimiento no garantiza universalidad ni exhaustividad, pero asume ese límite como condición para no perder de vista aquello que quiere pensar: la presencia efectiva del mito en la realidad inmediata.

Hacia el final del apartado, el texto adquiere una particular densidad histórica cuando Rivano vincula esta reflexión con América Latina. El autor sostiene que «una importante proporción de nuestro mundo latinoamericano tiene inmediata relación con el mito», hasta el punto de preguntarse si no será «mitológica toda nuestra existencia». Esta observación amplía el alcance del argumento en cuanto a que la cuestión del mito concierne también a una forma histórica de existencia colectiva. América Latina aparece como un espacio donde la servidumbre cultural adquiere una visibilidad especialmente aguda porque en ella la apropiación, el vasallaje y la aceptación pasiva parecen configurar una experiencia histórica persistente.

En este apartado, Juan Rivano define el mito como una fuerza espiritual de amplia irradiación, diferencia entre quienes conviven con él, quienes lo administran y quienes intentan removerlo; muestra la facilidad con que la crítica puede producir nuevas mitologías e identifica en la indolencia y el temor el soporte subjetivo de su persistencia. Todo ello se articula con una interrogación sobre la condición latinoamericana y sobre la responsabilidad de los sujetos en la reproducción de su propia servidumbre. En su conjunto, este apartado inaugura una exigencia filosófica y crítica de primer orden, a saber, la de pensar cómo una cultura llega a sostenerse sobre construcciones que la dominan y por qué los sujetos, aun disponiendo de medios para impugnarlas, continúan prestándoles asentimiento.

Alcances críticos del apartado

La fuerza de estas ideas preliminares reside en el desplazamiento del problema hacia el terreno de la responsabilidad subjetiva. Rivano no se limita a denunciar la existencia de construcciones espirituales engañosas ni a identificar a quienes las producen o administran; lo central consiste en advertir que el mito requiere una disposición favorable en quienes lo aceptan. En este sentido, exigente no reducir la servidumbre cultural a una simple relación de imposición externa y obliga a considerar la participación de los sujetos en la reproducción de aquello que los domina.

Este desplazamiento vuelve especialmente significativo el lugar concedido a la indolencia y al temor. Más que simples defectos morales, ambos aparecen como condiciones de posibilidad de una conciencia incapaz de sostener una relación reflexiva con lo que recibe. La indolencia remite a una renuncia al trabajo crítico; el temor, a la dificultad de asumir las consecuencias desestabilizadoras de la lucidez. El texto de Rivano ofrece una interrogación sobre las formas en que una cultura puede asentarse sobre hábitos de aceptación que terminan experimentándose como naturalidad. La pertinencia de esta tesis depende de la estructura del problema que deja formulada: el mito prevalece no solo porque se imponga, sino porque encuentra sujetos dispuestos a sostenerlo.

La afirmación de que las mismas personas constituyen la «sustancia» o el «sujeto» de los mitos introduce una incomodidad teórica que conviene preservar. Rivano no idealiza al pueblo ni convierte a los sujetos en víctimas puramente pasivas de aparatos culturales exteriores. Su reflexión obliga a pensar la servidumbre como una realidad más compleja, en la que dominación y consentimiento aparecen entrelazados. Esta observación evita que la crítica cultural se agote en la denuncia de elites, instituciones

o doctrinas, y conduce a un examen de las formas cotidianas de adhesión, repetición y reproducción simbólica.

En este apartado preliminar, la insistencia en la indolencia y el temor como soportes del mito tiende a cargar el análisis sobre el plano subjetivo, dejando todavía en segundo plano la determinación histórica y material de esas disposiciones. El texto sugiere con claridad que existe una relación entre mito y condición latinoamericana, pero en estas páginas iniciales esa relación queda formulada más como diagnóstico que como desarrollo —no perder de vista que las páginas preliminares son una introducción mínima—. Precisamente por ello, uno de los puntos más interesantes de la lectura consiste en reconocer que Rivano instala aquí una pregunta de gran alcance —por qué una existencia colectiva puede quedar organizada bajo formas de aceptación mitológica— sin cerrar todavía el problema de las mediaciones concretas que producen y estabilizan esa aceptación. Esta observación no debilita el apartado; al contrario, permite valorar su carácter de apertura.

Algo semejante ocurre con la figura de los demolidores de mitos. Rivano acierta al mostrar que la crítica no inmuniza por sí misma contra nuevas cristalizaciones dogmáticas. La observación de que incluso las empresas desmitificadoras pueden derivar en nuevas mitologías introduce una cautela decisiva frente a toda confianza ingenua en la emancipación puramente doctrinal. No obstante, esta misma tesis deja abierta la cuestión de si toda crítica corre el riesgo de rigidizarse, entonces el problema ya no consiste solo en remover mitos, sino también en pensar bajo qué condiciones una práctica crítica podría evitar su propia mitificación. Los «Preliminares» están construyendo el andamiaje que se utilizará para la comprensión del desarrollo argumental propiamente tal de la obra. En términos más amplios, Rivano ofrece aquí un vocabulario para pensar la relación entre cultura, conciencia y subordinación.

El valor de este apartado reside en que instala una problemática cuyo rendimiento crítico excede la pura exposición conceptual en donde la servidumbre cultural no aparece como un accidente exterior ni como una simple consecuencia del engaño, sino como una forma de existencia que involucra hábitos de aceptación, debilidades de la conciencia y dificultades para sostener la libertad reflexiva.

No obstante, la primera intención que se tiene en reseñar cada una de las partes de la obra de Rivano para facilitar su estudio, se debe dialogar en «activo» y no solo pasivamente. En este momento de la lectura queda el libro completo por explorar, pero desde un comienzo se puede marcar una honesta distancia con estas ideas preliminares, especialmente en asuntos como la permisividad que se le puede dar a que las opresiones gobiernen la vida de la sociedad. Esa pasividad, esa no-acción responde a condiciones histórico-reales y no a un simple «permitir». La escasez de las páginas revisadas para esta reseña no permite ver el panorama completo que propone Rivano y es por ello es prudente el diálogo y concluir la lectura completa de la obra antes de emitir un juicio final a la propuesta. Por ahora, solo es una advertencia, una nota al pie, para enriquecer la perspectiva.

Referencia

Rivano, Juan. 1969. «Preliminares». En *Cultura de la servidumbre. Mitología de importación*. Santiago: Ediciones Hombre Nuevo.

Disponibilidad de datos de investigación

Los datos de esta reseña se encuentran publicados en la plataforma Zenodo y pueden ser consultados públicamente con esta dirección:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19238830>